

HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UN CV NARRATIVO

El CV Narrativo es un recurso informacional que asiste a la evaluación de pares y complementa otros indicadores de información científica disponibles, a fin de evaluar cada rol y estadio en el campo científico, académico y tecnológico.

Para ello, el CV Narrativo aporta una narración sobre los logros, facilidades y obstáculos que definen las expectativas de desarrollo profesional. Permite contemplar los saberes específicos que la persona evaluada ha logrado a partir de su trayectoria.

COMPONENTES

Dimensión profesional: atiende al desarrollo biográfico-profesional.

Dimensión emocional: son los aspectos biográficos emocional-afectivos que hacen a la vida.

Dimensión institucional: refiere al vínculo biográfico con las instituciones en las que se desarrolla la profesión.

Dimensión macro-estructural: son los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que inciden en la biografía personal.

DINÁMICAS BIOGRÁFICAS

La urdimbre entre historicidad, territorialidad y socialidad en la condición biográfica de una trayectoria deviene en la necesidad de inscribir nuestras experiencias en un tiempo social, como una biografización de las temporalidades sociales. Las experiencias adquiridas en el entorno social, tanto de manera inmediata como las acumuladas se metabolizan en acciones vinculadas a diferentes situaciones sociales, modos de hacer, estar y ser en el mundo.

MARCAS BIOGRÁFICAS

Las líneas serpenteantes refieren a las distintas dimensionalidades que conforman la condición vital de una trayectoria. La persona que se postula marcará en cada una de ellas las marcas/hitos/coyunturas autobiográficas que enriquezcan la comprensión narrativa del CV, considerando la convocatoria a la que se presenta y los roles y/o estadios del desarrollo profesional a evaluar.

Dimensión profesional

Dimensión institucional

Dimensión emocional

Dimensión macro-estructural

SUGERENCIA DE USO DE LA HERRAMIENTA

Se recomienda que quien evalúa pondere, en primer lugar, el CV Narrativo y luego, el resto de los instrumentos informacionales disponibles en cada sistema de evaluación (CVar, SIGEVA, etc.). Quien se postula completará, en primer lugar, al detalle el CV disponible en cada sistema de información científica y/o académica (CVar, SIGEVA, etc.) y luego, describirá el CV Narrativo. Esto facilitará la reconstrucción narrativa de las marcas biográficas.